

Questionario sul servizio meteo

Risultati indagine **2023**

Risultati questionario di valutazione 2023 del servizio meteo LaMMA da parte del pubblico

In questo breve report sono presentati i risultati dell'indagine proposta a quanti seguono e consultano i servizi di previsione meteo del LaMMA. Il questionario è stato proposto solo tramite il sito web e i social media istituzionali con l'obiettivo di monitorare il livello di soddisfazione rispetto al servizio di previsione meteorologica e al modo in cui questi servizi sono veicolati. Il questionario è rimasto in linea per circa 20 giorni nel mese di dicembre 2023. Complessivamente hanno risposto 1487 persone.

Il form era composto da 27 quesiti, divisi nelle seguenti sezioni:

- Informazioni di base (4 domande)
- Uso delle informazioni meteo e modalità di fruizione (2 domande)
- Valutazione servizi di previsione LaMMA (6 domande)
- Valutazione della APP LaMMA (2 domande)
- Social media LaMMA (5 domande)
- Allerta meteo (7 domande)
- Commenti finali (1 campo di commento libero)

DESCRIZIONE CAMPIONE - 1487 risposte

Nell'arco dei 20 giorni in cui è stato online il questionario ha ricevuto 1487 risposte; numero che segna un incremento considerevole (quasi il triplo) rispetto alle risposte del 2022 (539) e anche degli anni precedenti: 737 risposte nel 2021; 788 nel 2020; 630 risposte nel 2019; 538 nel 2018; 605 nel 2017.

Piuttosto stabile la composizione della tipologia di persone che rispondono: in questa indagine i privati cittadini sono la stragrande maggioranza (95% - erano il 90% lo scorso anno) poi abbiamo una piccola percentuale 1.4% di persone che lavorano in un ente pubblico, un 2.7% in un'azienda e appena uno 0.4% che si dichiara membro di un'associazione. La stragrande maggioranza di chi risponde vive in Toscana (un terzo circa a Firenze), fatto salvo per una piccola fetta (1.6%) di risposte al di fuori della regione.

Per quanto riguarda l'età si osserva una prevalenza di pubblico adulto: la maggioranza (42%) sono over 60; seguiti dalla fascia 51-60 (30%) e da 31-50 (24.1%); solo il 3% ha un'età compresa tra i 18 e 30 anni.

Sebbene nella distribuzione per genere prevalgano grandemente gli uomini, 72.2%, il numero di donne che ha compilato l'indagine mostra questa volta un incremento importante passando dal 20 al 28% del totale delle risposte.

Grafici a seguire.

DESCRIZIONE CAMPIONE - 1487 risposte

Che tipo di utente sei?

DESCRIZIONE CAMPIONE - 1487 risposte

Quale è la tua fascia di età?

DESCRIZIONE CAMPIONE - 1487 risposte

Composizione per genere

il 72% del campione è composto da uomini e il 28% da donne che sono in crescita rispetto allo scorso anno, in cui si fermavano sotto al 22%. Statistiche in linea anche con quanto emerge dal pubblico di YouTube del canale LaMMA, dove il 74% degli utenti iscritti sono maschi e 26% femmine. Su Facebook invece la composizione del pubblico, pur rimanendo in prevalenza maschile, è molto più equilibrata, con le donne che arrivano al 46% degli utenti.

DESCRIZIONE CAMPIONE - 1487 risposte

Dove vivi?

Dal punto di vista della provenienza geografica, la provincia più rappresentata è Firenze (39.3%), seguita da Lucca e Pisa (11%), poi Pistoia (8.5%) Livorno e Prato (7%); attorno al 5% Siena e Arezzo; attorno al 2% Grosseto e Massa Carrara.

Una piccola percentuale di chi risponde è composta da utenti che vivono fuori dalla Toscana e che consultano il sito LaMMA per le informazioni dei modelli.

Uso delle info meteo e “appassionati”

Il secondo blocco di domande riguarda la frequenza con cui si consultano le informazioni meteo, accostando questo dato anche alla tipologia di utenti.

Quest’anno per capire meglio alcune caratteristiche degli utenti, abbiamo chiesto loro di valutarsi su una scala da 1 a 5 relativamente alla passione per il meteo e le risposte rivelano una netta prevalenza di appassionati della materia. Il 25% si assegna il punteggio massimo, quindi ritiene di essere un grande appassionato, un terzo si conferisce un punteggio di 4 su 5 e un altro terzo di 3 su 5. In totale, quindi, oltre l’80% del campione si valuta come fortemente interessato alle informazioni meteorologiche.

Sono numeri che in qualche modo qualificano il pubblico degli utenti come un pubblico appassionato e anche esigente, come lo è chi ha un forte interesse. Elementi che danno ancor più valore alla fiducia che queste persone ripongono nella struttura e nel servizio che offre.

Grafici a seguire.

Uso delle info meteo e “appassionati”

Con che frequenza consulti le informazioni meteo?

Uso delle info meteo e “appassionati”

Ti ritieni un appassionato del meteo?

Gli utenti si sono auto-valutati con una scala su 5 punti, dove 1 rappresenta “per niente appassionato” e 5 equivale a “molto appassionato”.

il 55% si definisce un APPASSIONATO del meteo (4 + 5)

Uso delle info meteo e “appassionati”

Passione per il meteo e frequenza di consultazione delle previsioni vanno a braccetto

UTILITA' delle previsioni LaMMA

Un blocco di domande ha riguardato i singoli prodotti di previsione meteo del LaMMA con una valutazione sia sull'utilità che sull'affidabilità.

UTILITA': Raggiungono punteggi alti di utilità del prodotto sia il bollettino Toscana che il 75% reputa molto utile (lo scorso anno era il 65%) che le previsioni per singole Località ritenute molto utili dal 52% delle persone che rispondono.

Le mappe dei Modelli sono da molti valutate come utili (33%) o molto utili (30%) confermandosi uno dei servizi più apprezzati del sito LaMMA; le pagine dei modelli relativi a Vento e Mare sono peraltro tra le pagine con più visualizzazioni dell'intero sito web. Anche le mappe relative alla Probabilità di Precipitazione, pubblicate sul widget meteo (home page) sono considerate molto utili dal 41% degli utenti e utili dal 37%.

Alcuni prodotti appaiono invece come poco conosciuti, come il Bollettino Mare, Costa e Montagna.

Grafici a seguire.

Valutazione UTILITA' previsioni LaMMA

Quanto ritieni utili i seguenti prodotti del LaMMA

NOTA: Per un errore nell'impostazione della domanda, manca l'opzione "inutile" tra le scelte selezionabili. Dall'analisi dei dati, anche in comparazione con i risultati dello scorso anno per la stessa domanda, si può dedurre che la preferenza per l'opzione "inutile" si sia travasata nell'opzione "non lo conosco" che risulta in crescita rispetto a quanto emergeva nelle scorse indagini.

molto utile utile non lo conosco

Prodotti poco conosciuti

- Bollettino Mare: 36% non lo conosce
- Bollettino Costa: 37% non lo conosce
- Boll.no Montagna: 35% non lo conosce
- Mappe Modelli: 37% non le conosce

Valutazione UTILITA' previsioni LaMMA

Differenze sull'utilità percepita tra appassionati e non-appassionati

Affidabilità e previsioni LaMMA

Valutazioni sull'affidabilità dei prodotto meteo del LaMMA.

C'è una certa consapevolezza nel pubblico che i prodotti più affidabili siano quelli più a breve termine e che quindi man mano che ci si sposta in avanti con la previsione questa diventi inevitabilmente meno affidabile.

La previsione per il giorno stesso è ritenuta molto affidabile dal 67% degli utenti e affidabile dal 28%, con un andamento stabile rispetto agli ultimi anni.

Si evidenzia una crescita nell'affidabilità espressa dal pubblico per la previsioni medio-lungo periodo.

Se consideriamo le previsioni a 2-5 giorni il 20% le ritiene molto affidabili (erano il 16% lo scorso anno) e il 56% le reputa affidabili. Guardando al bollettino 6-15 giorni l'affidabilità cala ulteriormente ma in ogni caso il 50% valuta l'affidabilità come media e il 24% come "alta" (nel 2022 le percentuali erano del 46% e 16%).

Le previsioni stagionali che sono prodotte con una diversa metodologia e sono quindi presentate con una diversa affidabilità raggiungono comunque un giudizio di affidabilità molto alta, alta o media dal 55% degli utenti.

Grafici a seguire.

AFFIDABILITA' previsioni LaMMA

Quanto sono AFFIDABILI le previsioni del LaMMA?

Affidabilità Alta o Molto Alta per il 94%

Affidabilità Alta o Molto Alta per il 77%

Affidabilità Alta o Molto Alta per il 27%; nel 2021 era il 20%

- crescita consistente per le Stagionali: nel 2021 solo il 32% dava un giudizio di affidabilità positiva (tra molto alta, alta, media) oggi sale al 55% del totale

valutazione previsioni LaMMA

Come giudichi il bollettino LaMMA rispetto ad altri?

valutazione previsioni LaMMA

Consulti maggiormente le previsioni sul sito web o sulla APP?

valutazione previsioni LaMMA

Se consulti il sito LaMMA, lo fai più spesso da computer o da smartphone?

La grande maggioranza degli utenti ormai accede al sito web dal proprio telefono smartphone, questo è un elemento di cui tenere sempre più conto quando si costruiscono i prodotti per il sito. Anche nel sito LaMMA ci sono sezioni che necessitano di essere meglio ottimizzate per la navigazione da smartphone.

valutazione previsioni LaMMA

Per sapere che tempo fa, quale bollettino usi di più?

Previsioni per Località

Li consulto entrambe

Questa prevalenza del Bollettino Toscana come prodotto meteo più consultato va letta come preferenza degli utenti che usano il sito, (campione prevalente del questionario) e non trova probabilmente rispondenza per la App dove di preferenza si consultano le previsioni per singola Località.

valutazione APP LaMMA

Questa breve sezione è diretta a raccogliere il feedback degli utenti sulla APP meteo LaMMA.

Va premesso che poiché il questionario è stato veicolato tramite il sito web, il pubblico non è esattamente sovrapponibile con quello che consulta il meteo dalla APP.

Il 40% dichiara di usare la APP ma il 44% invece dice di non usarla e un terzo non la usa e il 14% non la conosce proprio. Si tratta comunque di un pubblico fidelizzato, considerato che il 51% dichiara di non usare altre APP meteo oltre a quella del LaMMA e che il 24% la ritiene migliore rispetto alle altre.

Grafici a seguire.

Usi la nostra APP per smartphone?

Non la conosco

Questo risultato è da leggersi in relazione al fatto che questo campione di utenti rappresenta il pubblico che consulta il meteo dal web; pubblico che non è completamente sovrapponibile a quello che invece è abituato a consultare il meteo da telefono tramite APP.

Come giudichi la nostra APP rispetto alle altre APP meteo?

Social Media LaMMA

Un altro set di domande riguarda l'uso dei social media e di alcuni prodotti che sono veicolati dal LaMMA sulle piattaforme social.

Tra quanti rispondono al questionario, poco più della metà usa regolarmente i social media e il 53% dichiara di non seguire canali social del LaMMA. Tra chi segue profili LaMMA i risultati indicano una maggioranza per Facebook (26%), seguito da YouTube e Telegram (14%) e poi da Twitter (12.6%).

Le dirette su YouTube sono seguite da circa il 30% degli utenti del web (una metà le segue in diretta, l'altra metà in differita) e una piccola fetta del 4.4% dichiara di seguirle sempre. Al contrario una buona fetta di chi risponde al questionario, 46%, non sa nemmeno che sono disponibili e un 20% si dichiara non interessato.

Grafici a seguire.

Usi qualche piattaforma social media?

Social Media LaMMA

Tra i social media gestiti dal LaMMA, quali segui?

Social Media LaMMA

Da qualche tempo il venerdì alle 15.30 facciamo una diretta meteo sui social LaMMA. Cosa ne pensi?

Social Media LaMMA

Seguiresti un Canale LaMMA su WhatsApp?

Qualche nota sul sistema di allerta meteo

L'ultimo set di domande è diretto a comprendere meglio quanto chi risponde sia informato sul sistema di allertamento meteo della Toscana. La valutazione sul sistema è stata fatta utilizzando una scala da 1 a 5: ne emerge un quadro piuttosto positivo dove il 39% opta per un voto di 3 su 5, il 32% valuta bene (4) e un 12% sceglie il voto massimo di 5.

Relativamente alla comunicazione in fase di allerta la maggior parte ritiene che l'informazione sulle allerte arrivi in modo efficace alla popolazione, un 25% fornisce invece una valutazione più negativa.

Guardando ai canali con cui si accede a queste informazioni la maggioranza si affida al sito web LaMMA, o a quello della Regione o del Centro Funzionale Regionale: sulla scelta del "come" si vorrebbe essere informati durante un'allerta, la preferenza va a canali di notifica rapida, come WhatsApp o una notifica push sul telefono, come quella che dovrebbe fornire il sistema IT-Alert quando sarà in funzione. Al terzo posto tra le preferenze emerge anche l'opzione di avere un unico punto di accesso web che contenga tutte le informazioni rilevanti che sia sempre aggiornato; un suggerimento che dovrebbe essere colto dall'intero sistema.

Grafici a seguire.

Allerta meteo Toscana

Come valuti il sistema di allertamento meteo per la Toscana?

La valutazione è stata espressa su una scala da 1 a 5 dove 1 equivale a "pessimo" e 5 a "ottimo"

Allerta meteo Toscana

QUALCHE COMMENTO sul sistema di allerta

“ Manca educazione ai rischi derivanti dai pericoli segnalati

Le zone di allerta dovrebbero essere divise in maniera più chiara in modo che la popolazione meno preparata possa capirci di più e ci dovrebbero essere anche aggiornamenti in tempo reale sull'allerta in corso, in modo da preparare adeguatamente i cittadini a quello che potrebbe succedere. Inoltre, le allerte dovrebbero essere date in tempi più veloci.

Vorrei essere avvisato senza cercare io l'eventuale allerta”

“ Perché non si capisce ora ogni volta che piove mettono allerta meteo e magari dove ci abito neanche una goccia quindi diventa ridicolo e poco attendibile

Durante l'ultima emergenza meteo (3 novembre 2023) la problematica è stata sottovalutata a causa anche della sbagliata gestione del territorio. Ci vorrebbe maggiore integrazione con gli enti locali.

Dalla cartina della Toscana non si capisce dove si trovano le provincie né i comuni è tutto segnato con numeri e non si capisce niente”

“ Perché, da una parte è necessario essere pronti ad affrontare eventi intensi; però ho l'impressione che la scala delle allerte si stia appiattendo: l'allerta gialla viene emanata in presenza di rischi veramente minimi. Come conseguenza intravedo una diffusa assuefazione all'allerta gialla, sia da parte dei cittadini, sia da parte delle istituzioni...

è l'unico mezzo per avere un'informazione ufficiale e corretta

Allerta meteo Toscana

QUALCHE COMMENTO sul sistema di allerta

“ Ci sono davvero molti canali informativi, oltre al vostro, quello regionale, pro civ, alcuni a livello locale etc...l'ideale sarebbe avere un'unica fonte ufficiale ad emettere allerte ed avvisi, per evitare confusione..

A volte eccessivo allarme o viceversa allerta sottovaluta.

“ Abbondano i falsi allarmi: allerte che non si rivelano tali, principalmente. Questo rende il servizio poco affidabile e, soprattutto, non viene preso nella giusta considerazione dai cittadini

A volte è troppo conservativo, altre, all'opposto, forse non riesce a mettere abbastanza in allarme le persone. Capisco che l'intensità degli eventi sia difficilmente prevedibile.

Ad alcuni arrivano le telefonate sul telefono, ad altri non arriva niente, per cui gli avvisi, per chi non si informa in autonomia, spesso non arrivano.

Al cittadino non è chiaro dove reperire le informazioni ufficiali e in tempo reale

“ A mio avviso il sistema di allerta dovrebbe essere enfatizzato. Per intendersi, si capisce ma non sono certo che un utente sporadico o poco consapevole lo riesca a comprendere appieno

“ Bisogna lavorare sugli aggiornamenti in tempo reale, perché un'allerta rossa può risultare in un niente di fatto e una arancione in un disastro

Allerta da sola non basta senza una adeguata preparazione della popolazione sui comportamenti da tenere.

Dovrebbero essere più diffuse le allerte, con le procedure da attuare per attività lavorative e singoli cittadini

Allerta meteo Toscana

QUALCHE COMMENTO sul sistema di allerta

“ I bollettini non sono chiari per quanto riguarda l'immediata individuazione della propria città nelle aree di suddivisione. E difficoltoso conoscere l'orario di inizio e fine allerta. Utile il canale Telegram con aggiornamenti in corso di allerta.

Il sistema è preciso e puntuale, purtroppo non è possibile che arrivi a tutti

Il sistema mi sembra ben costruito per avvisare degli stati di allerta, che ricevo con regolarità.

Mi è meno chiaro cosa fare in caso di allerta. Mi piacerebbe esistessero o comunque venissero condivisi con la popolazione dei piani di emergenza con le istruzioni su cosa fare in caso di allarmi specifici.”

molte volte i codici di allerta sono sopravvalutati e la gente comune li ignora, quando poi invece succede come il 02.11.23 (con solo un allerta giallo) allora si ritrovano impreparati

Quando è successo dell'alluvione non ho ricevuto alcun allerta”

“ Preferirei ricevere direttamente l'avviso di un pericolo imminente

Son iscritto al canale del mio comune e ricevo sempre gli avvisi telefonici. Ritengo un ottimo servizio

Spesso il colore dell'allerta non corrisponde all'evento reale, c'è la sensazione di un eccessivo "allarmismo"

Trovo che sia un sistema, sufficientemente valido, e funzionale. Le allerte vengono fornite sempre con un certo anticipo....almeno per le mie esperienze”

Allerta meteo Toscana

Pensi che l'informazione sulle allerte arrivi in modo efficace alla popolazione?

La valutazione è stata espressa su una scala da 1 a 5 dove 1 equivale a "per niente efficace" e 5 a "molto efficace"

Allerta meteo Toscana

Per informarti sulle allerte, quale canale usi di preferenza?

Allerta meteo Toscana

Durante un'allerta, come vorresti ricevere aggiornamenti?

Allerta meteo Toscana

Ti senti informato sui rischi della zona dove abiti? (alluvione/frane/...)

Allerta meteo Toscana

**Ti senti sufficientemente informato su
COSA FARE durante un'allerta?**

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

DESIDERATA e Suggerimenti

Aggiungere contributi in tempo reale da osservatori "sul campo"

“ App la vorrei con grafica simpatica

Aggiornamenti giornalieri più frequenti

Aggiornate i bollettini almeno una volta in più, durante la giornata ”

Aggiungerei una pagina quotidiana con commento al quadro sinottico generale con probabilità dei fenomeni salienti. Uno stile sul modello delle previsioni dell'aeronautica militare, che dal punto di vista formale rimangono le migliori. ”

Allerta su Whatsapp sarebbe una cosa utile da implementare

Approfondire maggiormente il meteo sulle singole località e aggiornare le previsioni più di 2 volte a giorno

Avere la possibilità di fare dei corsi di formazione o semplice informazione su come funziona la procedura che porta all'allerta meteorologica

buone previsioni meteo, poco aggiornate (e talvolta attendibili) durante i fine settimana

cambierei la veste grafica del sito per renderlo più professionale e metterei subito in evidenza un radar per la copertura nuvolosa/pioggia. ”

Capisco che non sia facile fare previsioni sempre corrette. Potrebbe essere utile nei periodi più critici aggiungere un aggiornamento giornaliero a quelli attuali?

Inserire anche i tassi di umidità

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

DESIDERATA e Suggerimenti

Ci sono davvero molti canali informativi, oltre al vostro, quello regionale, pro civ, alcuni a livello locale etc...l'ideale sarebbe avere un'unica fonte ufficiale ad emettere allerte ed avvisi, per evitare confusione. Grazie per il vostro servizio, seguo ogni mattina anche le previsioni su Controradio, sempre molto utili e precise.

“ come suggerimento direi di mettere 4 spaccati del meteo giornaliero e non 6 per poter vedere piu giorni

Continuate con la diretta del venerdì, molto interessante.

Sarebbe utile capire anche per quale motivo non si sono verificati fenomeni annunciati. Ad es nella diretta del 21/12 era previsto l'arrivo del freddo per il 28-29/12, situazione poi non verificatasi, spiegare le dinamiche che non hanno portato a ciò che era stato previsto. Grazie per il servizio che offrite, buon lavoro.

Collegare i dati in tempo reale del CFR, tramite link o altro modo, al Lamma (web e APP)

Desidero chiedere più aggiornamenti durante la giornata su Facebook e YouTube dal LaMMA, per le temperature della notte scorsa in Toscana e soprattutto quando ci sono delle potenziali perturbazioni in arrivo sulla regione e da quando viene dichiarato lo stato di allerta Gialla in poi ...

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

DESIDERATA e Suggerimenti

“ Gradirei vedere le mappe tecniche (isobare, venti, fronti, ecc.) per capire meglio cosa sta succedendo.

Il bollettino meteo per la Toscana ha una buona grafica, se riuscite a farla ancora più particolareggiata, soprattutto per i luoghi di montagna mi piacerebbe molto.

Il ruolo del Lamma. Come si elabora una previsione? Come si consultano le prevision? Divulgare il ruolo delle previsioni nelle scuole . Quale piante scegliere nelle città toscane in base al tipo di clima?

“ Ho usato l'app ma trovo più comodo il sito, forse l'app andrebbe rivista

il sito ha una navigazione, secondo me, troppa ricca di contenuti. Vorrei vedere subito le previsioni della mappa a 3 giorni. Poi non capisco come mai ci sono 3 siti Lamma, CFR, SIR e la pagina delle emergenze sul sito. A mio parere sarebbe interessante una uniformità comunicativa da non disperdersi troppo. ma dividerei la parte informativa meteo, fulminazioni, pioggia in tempo reale, allerte meteo da quella scientifica dei dati, progetti, ecc

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

DESIDERATA e Suggerimenti

L'APP è un po' scomoda sarebbe più utile che i giorni scorressero come nel sito web (previsioni meteo toscana). Ed inoltre che anche i venti ed i mari fossero uniti alla mappa del sole e nuvole, come è sul sito, e non con una sezione specifica. Inoltre sarebbe utile mettere più in evidenza i nodi di vento e la forza del mare.

La domenica non viene pubblicato un aggiornamento delle previsioni al pomeriggio e invece sarebbe utile che ci fosse anche la domenica come gli altri giorni

LaMMA è il miglior servizio di climatologia in Italia. Non solo informazioni meteo base ma anche spiegazione su come avvengono determinati fenomeni. Impareggiabile

Quando fate il venerdì la diretta avrei piacere che dedicaste più approfondimento alla previsione neve in montagna.

Le previsioni meteo sono diventate "inflazionate", alcune risultano non attendibili, personalmente ho sempre seguito le previsioni del Lamma e devo constatare che risultano le più puntuali nel vasto panorama che il "mercato" propone.

Mi piacerebbe leggere sul sito anche le previsioni più 'spiegate,

Migliorare la sezione su previsioni rischi incendi boschivi e relativa divulgazione

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

DESIDERATA e Suggerimenti

“ Ispirarsi all' app meteo svizzera. Ho vissuto qualche mese lì e tutti la usano quotidianamente. Aggiungere i parametri in tempo reale in prima pagina, tipo radar e satellite.

Secondo me andrebbero migliorati la grafica e i menù del sito web, e mi piacerebbe fosse riattivata la centralina meteo di Castiglione della Pescaia, e comunque che ne fosse aumentato il numero. Mi piacerebbe anche ci fossero dati sulle portate di fiumi e torrenti.

Sono un navigante, sarebbe utile sapere in tempo reale le altezze delle onde significative nel mar tirreno

anticipare l'uscita della previsione del giorno e togliere quella del giorno prima

“ Vi chiedo cortesemente di comunicare le notizie sulla pagina Facebook di LaMMA Meteo per essere sempre informati in tempo reale anche dei pericoli. Grazie e continuate così.

“ Sulla app occorre indicare ora di ultimo aggiornamento

Nelle previsioni a 1 a 5 giorni aggiungete il grado da affidabilità come fa l'ARPAV. Scarso, discreto, buono, ottimo.

“ LaMMA dovrebbe restare un servizio sobrio e pacato, non inseguire le correnti infodemie

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

CRITICITA' SEGNALATE

La app LaMMA risulta un po' scarna, e le previsioni talvolta aggiornate un po' in ritardo.

“ Lamma è credibile ma comunque la grafica è brutta e poco intuitiva.

Molto spesso noto che i testi delle previsioni a corredo delle cartine contengono errori di battitura, frasi non completate o sbagliate. Ci vorrebbe un po' più di attenzione ai testi per dare un'informazione di qualità.

Manca una sezione radaristica degna

Nel bollettino previsionale meteo, carta con simboli, specificare meglio presenza ed intensità vento.

Negli ultimi tre quattro anni le previsioni sono peggiorate.

Capisco che non sia facile fare previsioni sempre corrette. Potrebbe essere utile nei periodi più critici aggiungere un aggiornamento giornaliero a quelli attuali?”

Nell'APP manca orario di aggiornamento della previsione (presente sul sito web), quindi da APP la mattina presto non si sa se la previsione del giorno è aggiornata o ancora no.

“ Nella pagina delle previsioni per 5 giorni bisogna sempre tornare in alto per vedere quelle da 6 a 15 giorni, basterebbe mettere un richiamo in fondo alla pagina.

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

COMPLIMENTI e RINGRAZIAMENTI

Mi piacerebbe che il meteo toscana su rai3, quello dopo il tgr fosse solo del LAMMA, come era qualche anno fa, accade spesso che dicono cose molto diverse, mentre il LaMMA viene chiamato anche sulle reti nazionali ,sicuramente per la sua professionalità..non capisco!

Vi seguo da moltissimo tempo essendo stato impegnato in agricoltura, ora pensionato, e capite quanto sia stato importante seguire i vostri comunicati sempre affidabili. CONTINUE COSI.

Ritengo che LaMMA stia lavorando molto bene e il questionario dimostra la volontà di migliorare. Grazie per il vostro ottimo lavoro!

Ottimo e preciso il servizio di informazione meteo Toscana che offrite, completo anche per il settore mare per più giorni con dati sui venti, loro intensità e correnti grazie.

Siete fantastici. Avanti così!!! :) :))

Siete molto professionali e senza dubbio il miglior servizio di informazione meteo. Grazie per il vostro lavoro.

Solo per dirvi che svolgete il vostro lavoro con competenza e professionalità. Bravi!

Quando mi trovo in altre regioni rimpiango sempre il vostro servizio. grazie

Più Lamma nei canali RAI

Ottimo servizio, ottime previsioni, non potrei chiedere di meglio! Grazie a tutti!

lascia un commento

QUALCHE COMMENTO libero sul servizio LaMMA

338 hanno lasciato un commento libero sul servizio LaMMA, sono circa il 23% del totale.

VARIE

3b e altri sono meno belli ma più dettagliato e precisi forse perché usano sistemi informativi diversi? 3b sulla pioggia è un mostro. Il meteo più sulle temperature. Lamma il più saggio ma tendenzialmente generalizza. E fa bene forse

“ Sono un diportista, trascorro la stagione estiva in arcipelago e consulto le vostre previsioni più volte al giorno. La mia impressione è che, a dispetto del miglioramento tecnologico, da 10 - 12 anni a questa parte l'attendibilità sia peggiorata. Anche le problematiche tecniche relative alla divulgazione delle previsioni (sito web etc etc) sono risolte in tempi molto più lunghi come se nessuno ne verificasse puntualmente il corretto funzionamento e si facesse affidamento solo agli automatismi...

Avere la possibilità di fare dei corsi di formazione o semplice informazione su come funziona la procedura che porta all'allerta meteorologica

“ Non so se già lo fate ma si potrebbero organizzare degli eventi in piazza per parlare con i cittadini dei rischi e delle previsioni proprio come viene fatto durante la campagna lo non Rischio.

Manca la cultura delle allerte meteo nelle persone, bisogna trovare il modo di fargli capire la serietà delle valutazioni e soprattutto la difficoltà nel fare previsioni affidabili.

lascia un commento

CONSORZIO

LaMMA

Laboratorio di Monitoraggio e
Modellistica Ambientale
per lo sviluppo sostenibile

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Le previsioni LaMMA sono su:

WEB: www.lamma.toscana.it

APP: LaMMA meteo
su PlayStore e AppleStore

Social media:

DirettaMeteo - il venerdì h. 15:30

 Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Regione Toscana

